

O'ZBEK TILI ORFOGRAFIYASINI KOMPYUTERDA MODELLASHTIRISH

Jurayev O'tkirbek Murodillo o'g'li

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti assistent o'qituvchisi

Suvonov Behruz Iskandar o'g'li

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti assistent o'qituvchisi

Xayriddinov Shavkat Batirovich

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti assistent o'qituvchisi

Annotatsiya: O'zbek tilida harflarni bir-biriga qo'shib so'zlarni hosil qilinadi, so'zlarni esa bir-biriga qo'shib gaplarni hosil qilish imkoni mavjud. Gaplardan bo'lsa turli mazmundagi matnlar paydo bo'ladi. Gaplarni hosil qilayotganda ba'zi xatolar uchrashi mumkin. Chunki unda inson omili qatnashadi. Hech qanday xatosiz gaplarni hosil qilish uchun axborot texnologiyalaridan, ya'ni kompyuter vositasidan foydalanish eng yaxshi va maqbul natija beruvchi usul hisoblanadi. Ushbu maqolada gaplarni hosil qilishda, aniqroq aytganda o'zbek tili orfografiyasini kompyuterda modellashtirish haqida ma'lumot keltirilgan. Bunday modellashtirish uchun C++ dasturlash tilidan foydalanilgan.

Kalit so'zlar: dasturlash tili, C++, model, o'lchov, me'yor, kompyuterli modellashtirish, orfografiya, grafika, atribut, konseptual model.

Annotation: In the Uzbek language, words can be formed by combining letters, and sentences can be formed by combining words. Texts with different contents appear from sentences. Some mistakes may be encountered when creating sentences. Because the human factor is involved in it. The use of information technology, that is, a computer tool, is the best and most effective way to create sentences without any mistakes. This article provides information on computer modeling of Uzbek orthography in sentence formation. C++ programming language was used for such modeling.

Keywords: programming language, C++, model, measurement, norm, computer modeling, orthography, graphics, attribute, conceptual model.

Model (lotincha "modelus" so'zidan kelib chiqqan hisoblanib, "o'lchov", "andoza", "me'yor", "nusxa" degan ma'nolarni bildiradi) so'zi barcha tabiiy fanlar yo fandagi shunaqa moddiy ko'rinishdagi qurilma, grafika, sxema, xullas bilish jarayoni tushuniladiki, bu ma'lum bir original-obyekt to'g'risidagi tushunchalar jamlanmasi

shaklida vujudga kelgan hosila-obyekt hisoblanadi. Boshqacha aytganda, model bu tabiiy narsalarning imitatsiyasi, ya'ni o'xshashi va taqlidiy ko'rinishidir. Model so'zi o'zbek tilimizdagi qolip, andaza so'zlari bilan o'xshashdir. Model jarayonlarning amalga oshishiga asos vazifasini bajaradi, bu holda aniq yo mavhum narsalar kichik obyektlar, qurilmalar, chizma, fizik konstruksiyalarda o'rganiladi. Bu holatni oddiy hayotiy misolda tushuntirsak, shaftolini xarakterlaydigan jihatlar, atributlari — shaftolining yumaloq ekanligi, meva ekanligi, shirin bo'lishi shu mulohazaning fikran modelidir. Mabodo shaftolini biror narsadan yoki tabiiy bo'lmagan materialdan yasab ko'rsak, bu yasalgan narsa shaftolining moddiy modelidir. Boshqa narsalarni oladigan bo'lsak, globus bu yerning kichraytirilgan modeli, o'yinchoq mashina esa mashinaning kichik modeli hisoblanadi. Modelni bilish quyidagi xususiyatlarga asosan amalga oshiriladi [3, 3]:

- 1) model o'rganilayotgan obyektни sodda holda ko'rsatadi;
- 2) modelni o'zga obyektlar ta'sir qilishidan ajratib oladi;
- 3) model haqiqiy obyektни ta'riflash uchun oson hisoblanadi.

Model eng avval amaliy ishlarda foydalanilgan. So'ngra ilm-fandagi ijtimoiy yo'nalishlarga kirib kelgan. Model ko'plab fanlarda, ayniqsa kimyo va matematika fanlarida ko'p qo'llanilganini ko'rishimiz mumkin. "Model" fanda va texnika sohalarida har xil ma'nolar sifatida qo'llanilgani uchun modellashtirishning turlari haqida aniq bir ta'rif yo'q. Ta'rif modelning xususiyatiga qarab, modellashtirilayotgan buyumning tabiatiga qarab, modellashtirish bajarilayotgan yo'nalish yoki sohaga ko'ra amalga oshiriladi. Misol uchun modellashtirish jarayonining bir nechta turlari mavjud: lingvistik, informatsion, kompyuterli, matematik, matematik-kartografik, molekulyar, mantiqiy, pedagogik, psixologik, statistic, struktur, fizik, iqtisodiy-matematik, imitatsion, evolutsion va kognitiv modellashtirish.

Modellar quyidagicha tasniflanadi:

Hozirgi vaqtda kompyuterli modellashtirish hamma fanlarda, shu jumladan, kompyuter lingvistikasi fanida ham foydali usuldir. Kompyuterli modellashtirishning quyidagicha muhim bosqichlari mavjud:

- masalaning berilishi, modellashtirilayotgan obyektga aniqlik kiritilishi;
- konseptual model yaratilishi, tizimning muhim unsurlarining ajratilishi;
- formalizatsiya, aniqroq aytganda matematik modelning bosqichi; algoritm yaratiladi va dastur ishlanadi;
- kompyuterda tekshiruvlar bajariladi;
- chiqqan natijalar ko'rib chiqiladi hamda bayon qilinadi.

Sun'iy intellektning tizimidagi tabiiy til interfeysi, tekshiruvchi tizimlar, neyron tarmoqlar, lingvoanaliz qiluvchilar, gapiruvchi mashinalar — bularning hammasi kompyuterli modellashtirishning natijasidir.

Modellashtirish hodisasi 3ta jihatdan iborat:

- 1) subyekt (tadqiqotni amalga oshiruvchi);
- 2) tadqiq qilinayotgan obyekt;
- 3) o'rganishni amalga oshirayotgan shaxs hamda tadqiq qilinayotgan obyekt o'rtasidagi munosabatni ko'rsatuvchi model.

Modellashtirish jarayoni bu barcha fandagi obyektning oddiylashtiruvchi usulidir. Lingvistik obyektlarni modellashtirish — belgilardagi xususiyatlarning turg'un munosabatlariga tayanadi. Shu sababli butunlikdagi elementlarning orasidagi munosabatlarning turg'un hamda turg'un bo'lmagan xillarga ajratish lingvistik modellashtirishda juda muhim hisoblanadi. Modellashtirish hamma fanlarga mos usuldir hamda u bir qancha tamoyillarga tayanadi:

Deduktivlik — mantiqiy xulosaga kelishga asoslanadi, xususiylikdan umumiylikka tamoyiliga o'tadi;

Tafakkur tekshiruvini amalga oshirish;

Evristik funksiya mavjuddir. Aniqroq aytganda model yana g'oya berishi hamda bu g'oyani amalga bajara olish mumkin bo'lsin;

Eksplanatorlik jihati mavjud bo'lsin, ya'ni tushuntira olishi zarur. Natijada model avvalgi nazariyalar tushuntira olmagan masalani yecha oladi, obyektning avval ko'rinmagan, lekin amalga oshadigan jihatini yaratadi;

Modellashtirish jarayoni buyumni umumiy holga keltirish o'rniga qarab 3turga bo'linadi:

1. Lingvistik dalilni ta'riflaydigan analitik model.
2. To'ldiradigan model.
3. To'liq umumlashtiradigan sintezlaydigan model.

Strukturaviy lingvistikaning E.Sepir, L.Blumfeld, R.Yakobson, N.Chomskiy, Z.Harris, Ch.Hokket singari olimlari tomonidan tilshunoslik modeli paydo bo'lgan. Tilshunoslik modelining taraqqiyot davri XX asrning 60-70-yillari (matematik hamda kibernetik tilshunoslikning shakllanishi boshlangan yillar) hisoblanadi. Tilshunoslik modeli bir qancha xillari mavjud:

1. Inson talaffuzi modellari. Bunday modellar aniq nutqiy hodisalarni ko'rsatadi. Misol uchun, konkret biror ovozning nutqiy modeli yoki talaffuzning kelib chiqish modelidir.

2. Tilshunoslikning tadqiqot modeli. Ushbu modelda til jarayonlari yordamida amalga oshirilgan tadqiqot hodisalari ko'rsatadi. Misol uchun, o'zbek tilida morfologik usul yordamida so'z qurilishining umumiy modeli: asos+so'z yasovchi qo'shimcha; xususiy modeli: asos+-chi; asos+-dosh; asos+-do'z singari.

Metamodellar — bu holda tilshunoslik modellari saralab olinadi, bunday modellar gipotetik-deduktiv, juda abstraktlashgan hamda ratsionallashgandir.

Modellashtirish usuli ba'zi tillarga, xususan, ingliz tiliga ko'p qo'llaniladi. O'zbek tilidagi oddiy gapning yasalishi:

S+O+V: U daftarga yozdi.

S= ega, O= to'ldiruvchi, V=kesim.

Orfografiya so'zlarning yasalishini ham tahlil etadi. Yuqoridagi gapni yasash 3ta so'zni qo'shilishidan kelib chiqdi. Ushbu gapni tuzishni kompyuterda, aniqrog'i C++ dasturlash tilida amalga oshirib ko'ramiz. Bunda quyidagi formulani tuzish kerak:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
string a;
cin>>a;
string b;
cin>>b;
string c;
cin>>c;
cout<<a+" "+b+" "+c;
return 0;
}
```



```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     string a;
6     cin>>a;
7     string b;
8     cin>>b;
9     string c;
10    cin>>c;
11    cout<<a+ " "+b+ " "+c;
12    return 0;
13 }
14
```

Build messages:
--- Build file: "no target" in "no project" (compiler: unknown) ---
--- Build finished: 0 error(s), 0 warning(s) (0 minute(s), 16 second(s)) ---

1-rasm. C++ dasturlash tilida yozilgan so'zlarni bir-biriga qo'shuvchi dasturning kodi.


```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     string a;
6     cin>>a;
7     string b;
8     cin>>b;
9     string c;
10    cin>>c;
11    cout<<a+ " "+b+ " "+c;
12    return 0;
13 }
14
```

Build messages:
--- Build file: "no target" in "no project" (compiler: unknown) ---
--- Build finished: 0 error(s), 0 warning(s) (0 minute(s), 16 second(s)) ---

Terminal output:
daftarga
yozdi
daftarga yozdi
Process returned 0 (0x0) execution time : 14.004 s
Press any key to continue.

2-rasm. Ushbu dasturning natijasi.

3-rasm. Dasturning qora oynada chiqqan natijasi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, hozirgi kunda axborot texnologiyalari kirib bormagan sohalar deyarli qolmagan. Barcha sohalarni kompyuterlashtirish, barcha hujjatlarni kompyuter texnologiyasi yordamida elektron ko'rinishga keltirish ishlari amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga o'zbek tilidagi ba'zi ishlarni kompyuterlashtirish, masalan, o'zbek tili orfografiyasini kompyuterda modellashtirish ishlari ham bajarilmoqda. O'zbek tili orfografiyasini kompyuter yordamida, xususan C++ dasturlash tili yordamida modellashtirish inson omilini anchayin kamaytiradi. Bu esa undagi bo'lishi mumkin bo'lgan xatoliklarni kamaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Raxmonov, X., & Sunatov, J. R. (2022). O 'ZBEK TILI KOMPYUTER LINGVISTIKASI YO 'NALISHIDA OLIB BORILGAN ILMYIY TADQIQOTLAR. *COMPUTER LINGUISTICS: PROBLEMS, SOLUTIONS, PROSPECTS*, 1(1).
2. Sunatov, J. R. (2023, December). TA'LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O 'RNI. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE on the topic: "Priority areas for ensuring the continuity of fine art education: problems and solutions"* (Vol. 1, No. 01).
3. угли Сунатов, Ж. Т., & Юсупов, III. (2024). АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ИХ ВОЗМОЖНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. *Innovative Development in Educational Activities*, 3(3), 73-79.

4. Qodirov, F., & Suvonov, B. (2023). Development Of An Automatic Ventilation System For Smart Greenhouses. *Solution of social problems in management and economy*, 2(13), 168-172.
5. Murodullo o'g'li, J. U. APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN TECHNICAL SYSTEMS IN ENGINEERING FIELDS.
6. Khayriddinov, S. (2023). CLOUD TECHNOLOGIES AS A TOOL FOR FORMING PERSONAL INFORMATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT. *International Bulletin of Engineering and Technology*, 3(4), 72-76.
7. Sunatov, J. R., Shamatova, G., & Maxmanazarov, O. (2024). TA'LIMDA KOMPYUTER TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH (MS POWERPOINT AMALIY DASTURIY TA'MINOT MISOLIDA). *Talqin va tadqiqotlar*, (28).
8. Suvonov, B., & Jamilova, S. (2024). SUN'IY INTELLEKTUAL TIZIMLARDA NOANIQ MANTIQNING AHAMIYATLILIGI VA UNING ANIQ MANTIQDAN FARQI. *Interpretation and researches*, (4 (26)).
9. Khayriddinov, S., & Nodirova, F. (2024). ADVANCED PEDAGOGICAL IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION THE SIGNIFICANCE OF EXPERIENCES IN THE EDUCATIONAL SYSTEM. *Talqin Va Tadqiqotlar*, (28).